

Tunéziai kronológia

Kategória: [2011. január](#)

Évente közel százezer magyar turista látogat Tunéziába. Az idegenforgalom tipikus helye: meleg, tenger, bazár, és befizetett díjon felüli helyi programokból választhat a látogató: múzeum, sivatag, néptáncstb. De az ország történelméről nem tudunk meg szinte semmit. A kronológiai összeállítás Tunézia történetét ismerteti: a francia protektorátus megalakulásától, a függetlenné váláson át a mai helyzethez vezető eseményeket.

1881 A francia protektorátus megalakulása.

1911–1921 Szükségállapot az országban, harc a gyarmatosításellenes mozgalom ellen.

1921. június 3. A Tunéziai Alkotmányos Liberális Párt, ún. Destour („Alkotmány”) párt megalakulása.

1934. március 2. Habib Bourgiba megalakítja az Új-Destourt.

1946. január 20. A Tunéziai Általános Munkaszövetség (UGTT) – amely támogatja az Új-Destourt – megalakulása.

1954. július 31. Franciaország elismeri az ország belső autonómiáját.

1956. március 2. Kikiáltják a függetlenséget, **április 9-én** az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megalakulása után létrejön a Bourgiba-kormány, **augusztus 13-án** elfogadják a nők és a férfiak jogegyenlőségét kimondó törvényt.

1957. július 27. A monarchia eltörlése, a köztársaság – elnöke Habib Bourgiba – kikiáltása.

1961 Erőszakos összecsapások a francia hadsereggel Bizarte katonai bázisa környékén, melyet Párizs meg akar tartani.

1963. október 15. Franciaország elhagyja a bázist.

1963 A kommunista párt betiltása.

1975. március 18. Alkotmánymódosítás révén Bourgiba élete végéig szóló elnöki hatalomra tesz szert.

1978. január 26. A „fekete kedd”: az UGTT általános sztrájkot hirdet a gazdaság liberalizálása ellen. Az összecsapásokban kétszáz ember hal meg.

1983. december–1984. január

„Kenyérlázadás”, amely leszámolásba és az UGTT destabilizálódásába torkollik. Vezetőjét, Habib Achourt letartóztatják. Zine El-Ábidín Ben Ali tábornok a biztonságért felelős államtitkár lesz.

1987. augusztus Iszlámista merénylet Monastirban. November 7-én Ben Ali miniszterelnök egészségügyi problémáira hivatkozva letaszítja a hatalomról Bourgiba elnököt, és államfő lesz.

1988 Az PSD átalakul Alkotmányos Demokratikus Egyesüléssé (RDC).

1994 Ben Ali egyedüli jelöltként 99,3 százalékot szerez a választásokon. 1999-ben, továbbra is egyedüli jelöltként, 99,9 százalékkal, 2004-ben 94,5 százalékkal, 2009-ben 89,6 százalékkal győz.

1999 Február Gafsában véres gimnazista megmozdulások törnek ki. Tömeges letartóztatásokra kerül sor.

2008. január–május A gafsai medencében bányászsztrájkok törnek ki: az UGTT országos vezérkara nem támogatja a mozgalmat.

2010. december 17. Mohamed Bouazizi felgyújtja magát, Szidi Buzidban tüntetések törnek ki, s áttérjednek az egész országra.

2011. január 14. Mohammed Ghannouchi bejelenti, hogy ideiglenesen átveszi a hatalmat Ben Alitól, aki elmenekült az országból. Másnap Fouad Mebazaát, a parlament elnökét államfőnek nevezik ki.

Fordította: Balázs Gábor

[tunézia](#) [történelem](#)